

Sistema de Aquisição de Dados para um Campo de Testes de Turbinas Eólicas

Arnaldo A. Araújo*, Joberto S. B. Martins* and Misael E. de Morais*
*UFPB - Universidade Federal da Paraíba, Campina Grande - PB, Brasil

Abstract—Este trabalho descreve o projeto de um sistema de aquisição de dados baseado em microprocessador, dedicado e modular. A modularidade aplica-se tanto ao hardware quanto ao software. O referido sistema de aquisição de dados foi desenvolvido para ser aplicado no campo de testes de turbinas eólicas do Núcleo de Energia Eólica (NERG) da UFPB. Este sistema tem como finalidade coletar e processar parâmetros sinóticos, elétricos e mecânicos, imprimir relatórios técnicos com os resultados dos testes e armazenar dados num meio de armazenamento de massa. O projeto da unidade de controle do sistema foi baseado no microprocessador MC6800 da Motorola.

1 INTRODUÇÃO

A automação da aquisição de dados de laboratórios, experimentos e equipamentos é um tópico que recebe considerável atenção atualmente e que tem se desenvolvido rapidamente. Mais e mais organizações voltam-se para o controle e monitoramento por computadores [1].

O aparecimento dos microprocessadores no início da década de 70 tornou possível dedicar-se, a baixo custo, um computador a certos experimentos. Sistemas de aquisição de dados baseados em microprocessadores encontram uma gama incrível de aplicações. A complexidade destes sistemas varia consideravelmente, embora a maioria possua métodos e técnicas comuns que requerem considerações especiais [2].

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de aquisição de dados, baseado em microprocessador, para aplicação no campo de testes de turbinas eólicas do NERG, em Campina Grande-Pb, o qual é composto de 5 torres micro-meteorológicas e 3 bases para turbinas eólicas do tipo Darrieus.

Em cada torre micro-meteorológica estão afixados 6 anemômetros e 1 sensor de direção de vento. Em cada base para turbinas estão afixados os seguintes tipos de instrumentos: voltímetro, amperímetro, wattímetro, tacômetro e torquímetro.

Todos os instrumentos utilizados no campo de testes terão as suas saídas com um máximo de 4 dígitos decimais, representados digitalmente em código binário ou BCD com um máx-

imo de 16 bits por instrumento. A informação digital adquirida nos instrumentos pelo sistema de aquisição de dados deve ser processada pela CPU do sistema para que obtenha a representação real do valor da grandeza medida.

Em geral, apenas uma ou duas torres funcionarão simultaneamente. O funcionamento conjunto das cinco torres ocorrerá durante uma experiência específica e completa para levantamento das características de uma turbina. Os tipos de testes e a aleatoriedade da sequência na qual eles são realizados, a qual é por especificação a critério do operador do sistema, impõem uma característica de modularidade nos projetos do hardware e do software do sistema. Em termos práticos, isto implica que cada torre e cada base para turbina seja tratada independentemente, possibilitando um critério para utilização das mesmas definido pelo operador do sistema. Denominou-se de criação dos vetores de atividade (palavras de oito bits, onde "1" e "0" representam instrumento ativo ou não, respectivamente) do sistema esta definição do critério de utilização das torres e bases do sistema. Alguns parâmetros, necessários para o funcionamento do sistema, como intervalo de tempo (T) entre as aquisições de dados, o número de aquisições (N) a serem realizadas, o acerto do horário e da data do RTC ("Real Time Clock"), a definição do modo de funcionamento do sistema, etc., são também programados pelo operador do sistema através de uma linguagem simples desenvolvida para tal. O intervalo de tempo (T), entre as aquisições de dados, e o

Fig. 1. Diagrama de Blocos do SADNE

número de aquisições (N) a serem realizadas assumem os seguintes valores:

- $T = 1, 2, 4$ e 30 segundos
- $T = 1, 2, 5$ e 10 minutos
- $N = 1, 10$ e 100

Após o processamento dos dados registrados, o sistema deve imprimir um relatório de pesquisa e todos os dados brutos registrados devem ser armazenados em fita cassete. O sistema foi implementado tendo em vista estas especificações. Possíveis modificações nestas, como na operacionalidade do sistema, formato de relatórios, instrumentos conectados ao sistema, etc., serão permitidos devido à flexibilidade oferecida pelos sistemas baseados em microprocessador.

2 HARDWARE

A arquitetura escolhida para a implementação do Sistema de Aquisição de Dados do NERG (SADNE) é de maneira tal que facilita a manutenção e a operação do mesmo e possibilita a implementação de alguma expansão futura que se faça necessária. Para tanto optou-se por uma arquitetura com característica modular.

A Figura 1 mostra o hardware do SADNE de maneira simplificada numa organização de via comum. Por modularidade entenda-se primeiro que a CPU; a memória do sistema; as interfaces de E/S e os cartões de interfaces para aquisição de dados são implementados em cartões diferentes. Em segundo lugar, os cartões de interface para aquisição de dados, os quais conectam

os vários instrumentos ao SADNE, são projetados de maneira que permitem o "plug-in" de qualquer instrumento em qualquer posição do mesmo e também, qualquer um dos cartões do sistema pode ser conectado ao armário que contém o SADNE sem qualquer ordem de conexão.

O projeto do SADNE é baseado na família Motorola M6800 [3], [4] e [5]. O sistema microcomputador é composto pelos seguintes blocos funcionais: um cartão da CPU, um cartão de memórias PROM (4 K), dois cartões de memórias RAM (16 K), um cartão de interface para dispositivos de E/S e oito cartões de interfaces para aquisição de dados. Para efetuar a comunicação entre o operador e o SADNE e para a impressão de relatórios, utiliza-se uma máquina IBM adaptada como TTY. Para armazenamento da grande massa de dados registrados e não processados, utiliza-se um gravador de fita cassete convencional com interface apropriada para gravação digital. Prevendo-se uma possível aquisição de um terminal de vídeo para o SADNE, existe no cartão de E/S uma interface para conexão do mesmo à CPU. O RTC, implementado em software e que serve tanto para sinalizar a CPU para a aquisição de dados como para fornecer horário e data de início e término de aquisição de dados e impressão de relatórios, fornece também ao operador, através de displays localizados na sala de controle, o horário com precisão de minutos.

Cada cartão de interface para aquisição de dados, em número de oito, foi projetado para conectar 8 instrumentos com 16 bits de saída cada ao sistema. Com o objetivo de minimizar

Fig. 2. Software em Diagrama de Blocos

os custos de implementação destes cartões, os 8 instrumentos têm suas saídas multiplexadas na entrada de uma PIA MC6B20, a qual está conectada à CPU. O controle de seleção de dados nos multiplexadores é feito por software através de três pinos de uma outra PIA MC6820. Estes sinais encontram-se disponíveis na via comum do sistema.

3 SOFTWARE

Para este sistema de aquisição de dados baseado em microprocessador, o software desenvolvido consiste de um programa de controle e um conjunto de programas que executam tarefas específicas no sistema [6] [7]. A Figura 2 mostra o software em diagrama de blocos numa maneira simplificada e a Figura 3 mostra o software mais detalhadamente. Segue-se uma descrição breve de cada um dos programas vistos na Figura 3.

A primeira tarefa do software é a inicialização do sistema, quando da sua energização, ou reinicialização do mesmo, a qual pode acontecer a qualquer instante à pedido do operador. Esta tarefa é executada pelo Programa de Atendimento ao Sinal "RESET" (PARES), que em seguida entrega o comando do sistema ao Programa de Controle (PC).

O PC é quem coordena e disciplina a execução das diferentes tarefas ("TASKS") pelos outros programas. Existem dois modos de funcionamento do sistema: modo de funcionamento controlado pelo operador (CPO) e modo de funcionamento automático (AUTO). No modo CPO, o sistema só executa uma tarefa qualquer quando a mesma é requisitada pelo operador ao PC, o qual volta a assumir o comando do sistema logo após a execução da tarefa requisitada. No

modo AUTO, alguns programas podem chamar outro programa, sem a intercorrência do PC (veja linhas tracejadas nas Figuras 2 e 3).

O Programa de Entrada de Parâmetros (PEP) executa a função de interagir ou conversar com o operador requisitando informações necessárias ao bom funcionamento do sistema. É através deste programa que o operador define os parâmetros e vetores de atividade do sistema. Para tal desenvolveu-se uma linguagem de simples utilização. O Programa de "Reset" dos Parâmetros (PRP) tem como função limpar as posições de memória onde são armazenados os parâmetros e vetores de atividade fornecidos pelo operador através do PEP. Esta tarefa não é executada pelo PARES pelo simples fato de que sempre que o operador pedisse um reset externo para realizar nova série de aquisições de dados teria que definir todos os parâmetros e vetores de atividade novamente.

O Programa de Status dos Parâmetros (PSP) tem como finalidade fornecer ao operador, quando necessário, o estado atual dos parâmetros e vetores de atividade do sistema.

O Gerente de Aquisição de Dados (GAD) é responsável pela coordenação e supervisão da aquisição de dados, a qual é executada pelo Programa de Aquisição de Dados (PAD). São tarefas do GAD: supervisionar o tempo e o número de aquisições de dados; ler horário e data do início e do término de uma série de aquisições de dados, informação que deve constar no relatório impresso pelo sistema; sinalizar as interfaces dos instrumentos para a aquisição de dados; controlar os endereços nos multiplexadores dos cartões de interface de aquisição de dados; etc. O PAD tem como atribuições adquirir os da-

Fig. 3. Estruturação do Software

dos dos instrumentos especificados nas localizações especificadas (torre micro-meteorológica ou base para turbina) e armazenar os mesmos em memória RAM numa forma tabular. O Gerente do Processamento da Informação (GPI) tem como funções: coordenar o processamento dos dados adquiridos pelo PAD; chamar os programas de processamento específicos para cada tipo de instrumento, os quais em alguns casos, devem executar uma série de cálculos de fórmulas de interesse dos pesquisadores; montar uma tabela com os resultados destes cálculos. A tabela construída à partir dos cálculos matemáticos efetuados é então formatada e impressa pelo Programa de Impressão de Relatório (PIR).

O Programa de Armazenamento em fita cassete (PAK-7) transporta a grande massa de dados adquiridos para fita cassete, onde o arquivo pode ser mantido para consultas futuras. O programa de Leitura de fita cassete (PLK-7) tem como função carregar este arquivo na memória do SADNE.

Resolveu-se implementar o RTC ("Real Time Clock") em software por ser esta uma tarefa facilmente executada pela CPU deste sistema dedicado. O RTC tem precisão de segundos e calendário válido até o ano de 1999. O Programa de Atendimento à Interrupção NMI (PANMI) é responsável pela atualização do RTC, no sentido que está encarregado de chamar o Programa do RTC (PRTC), a cada segundo, para que o mesmo atualize seu horário e calendário de tempo real.

4 COMENTÁRIOS

Apresentaram-se as linhas do projeto de um sistema de aquisição de dados para um campo de testes de turbinas eólicas. Procurou-se desenvolver neste trabalho uma arquitetura de

hardware e estrutura de software que sejam suficientemente simples para permitir ao usuário uma fácil operação do sistema. O sistema microcomputador encontra-se montado e em fase de testes de laboratório. Uma boa parte dos programas encontram-se testados e depurados. A modularidade do projeto do sistema apresentou bons resultados no sentido de que tem facilitado a introdução de modificações, tanto no hardware quanto no software, durante esta fase de testes. Comprovou-se a simplicidade da linguagem desenvolvida para interação do usuário/microcomputador. A utilização de vetores de atividade mostrou-se bastante prática. O programa de aquisição de dados apresentou um bom desempenho, mesmo para aquisições com intervalos de tempo de 1 segundo.

REFERENCES

- [1] Paulo R. C. Araújo and Joberto S. B. Martins. PROSAD - Um Sistema de Aquisição de Dados e Controle de Processos a Microprocessador. In *Anais do 1o Simpósio em Controle de Processos por Computador - SICOP*, pages 195 - 197, Rio de Janeiro, May 1981.
- [2] Paulo R. C. Araujo and Joberto S. B. Martins. PROSAD - Um Sistema de Aquisição de Dados e Controle de Processos a Microprocessador. In *Anais da 32a Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência*, pages 1-2, Rio de Janeiro, July 1980.
- [3] Motorola Inc. M6800 Microprocessor Applications Manual. Technical Report, 1975.
- [4] Motorola Inc. M6800 System Reference and Data Sheets. Technical Report, 1975.
- [5] Branko Souček. *Microprocessors and Microcomputers*. Wiley, 1976. Google-Books-ID: ePcmAAAAMAAJ.
- [6] Motorola Inc. M6800 Microprocessor Programming Manual. Technical Report, 1975.
- [7] Motorola Inc. MCM683017 MIKBUG/ MINIBUG ROM. Technical report, 1975.